

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ КАЗАХСКОГО КОВРОВОГО РЕМЕСЛА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Касенова Кыздаркуль Бахрадиновна

PhD, старший преподаватель

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, г. Актюбе, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980629>

Аннотация: *Статья посвящена исследованию фольклорных истоков казахского коврового ремесла и их роли в формировании традиций художественного ткачества. Рассматриваются отражения ремесленных традиций в произведениях устного народного творчества: пословицах, поговорках, загадках, легендах, народных песнях и эпосах. Анализируются взгляды казахских мыслителей и просветителей на значение труда и ремесла в воспитании молодежи. Особое внимание уделяется символике ковра в народной культуре, традиционным верованиям и обрядам, сопровождающим процесс его изготовления. Показано, что фольклорные мотивы и культурные традиции продолжают оказывать влияние на современное ковровое производство, способствуя сохранению национального культурного наследия и развитию художественного ремесла в современных условиях.*

Ключевые слова: *фольклор, казахское ковровое ремесло, ковроткачество, традиции и обычаи, символика ковра, культурное наследие, народная педагогика, художественное ремесло.*

Abstract: *The article examines the folkloric origins of Kazakh carpet weaving and their role in the development of traditional artistic craftsmanship. The study analyzes reflections of craft traditions in oral folklore, including proverbs, riddles, legends, folk songs, and epic narratives. The views of Kazakh thinkers and educators on the importance of labor and craftsmanship in the upbringing of younger generations are considered. Particular attention is paid to the symbolism of carpets in folk culture, as well as to traditional beliefs and rituals associated with the process of carpet weaving. The research demonstrates that folkloric motifs and cultural traditions continue to influence modern carpet production, contributing to the preservation of national cultural heritage and the development of artistic crafts in contemporary society.*

Keywords: *folklore, kazakh carpet weaving, carpet production, traditions and customs, carpet symbolism, cultural heritage, folk pedagogy, traditional crafts.*

Введение: Ковровое ремесло является одной из важнейших составляющих традиционной культуры казахского народа. Оно формировалось на протяжении многих веков и тесно связано с устным народным творчеством, обычаями и мировоззрением кочевой цивилизации. В фольклоре казахов широко отражены представления о труде, мастерстве и художественном творчестве, которые передавались из поколения в поколение через пословицы, загадки, легенды и эпические произведения.

Однако в условиях современной модернизации и индустриализации многие традиционные формы ремесленного производства постепенно утрачиваются или трансформируются. Это создает необходимость научного осмысления фольклорных

истоков коврового ремесла, их символического и культурного содержания, а также выявления возможностей их сохранения и интерпретации в современном производстве.

Целью исследования является выявление и анализ фольклорных истоков казахского коврового ремесла, а также рассмотрение способов их интерпретации и сохранения в современном ковровом производстве.

Методики и материалы: Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовались следующие методы: историко-антропологический анализ - этот метод позволил проследить эволюцию казахского коврового ремесла, его связь с историей народа, а также влияние устного народного творчества на развитие ковроткачества. Изучались различные исторические источники, а также фольклорные произведения, в которых отражены традиции ткачества; фольклорный анализ - использовался для выявления фольклорных мотивов и символики, которые были перенесены в ковровое ремесло. Анализировались народные пословицы, загадки, легенды и эпосы, связанные с ковроткачеством, а также их влияние на формирование ковровых узоров и орнаментов; сравнительный метод — позволил сопоставить традиционные и современные техники ковроткачества. Это дало возможность оценить, в какой степени современные мастера сохраняют фольклорные элементы в своих произведениях и как традиции адаптируются под современные реалии; качественные исследования — интервью с мастерами ковроткачества, изучение их опыта и практик позволили углубить понимание того, как фольклорные мотивы сохраняются в процессе создания современных ковров.

Результаты и их обсуждение: Фольклорные истоки казахского коврового ремесла (сказки и легенды, пословицы и поговорки, обычаи и традиции, загадки, айтыс (состяжание в песнях), вечерние беседы, уроки, национальные игры) играют важную роль в **современной интерпретации и развитии коврового производства**. Они влияют не только на орнаменты, но и на **символику, философию дизайна, способы передачи культурной памяти**. Например, каждое произведение великого казахского философа - мыслителя Абая Кунанбаева отражает отношение народа к труду и мастерству, подчеркивает ценность ручной работы и призывает к освоению ремесел. Абай в своих назиданиях говорит так: «Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякнет, а умение нет» [1, с. 71]. Отсюда следует, ремесло дороже и надежнее богатства.

Видный казахский просветитель, поэт Шакарим Кудайбердиев в своем стихотворении «Мал жимақ» (Умножай поголовья) [2, с. 31-32] призывает молодежь учиться ремеслу, заниматься полезным делом:

*Егін сал, не сауда қыл, малыңды бақ,
Білім білмек – әр іске шебер болмақ.
Қолөнерден пайда қыл үйреніа – ақ,
Кетпес дәулет осы зой әмбіге хақ.*

*Сей хлеб или займись торговлей, паси скотину,
Знание – быть мастером любого дела.
Обучаясь – получай пользу от ремесла,
Это истина – богатство, которое не уйдет никуда
(перевод автора)*

Таким образом, мыслитель советует потомкам не сидеть сложа руки, призывает получать образование, учиться ремеслу.

В произведении великого тюркского мыслителя Жусупа Баласагуна «Күтты білік» (Благодатное знание) [3, с. 187-192] описывает ремесленников и мастеров, людей честных и трудолюбивых, как опору жизни, как создателей материального блага, как людей, открывающих путь к духовным благам.

Видный поэт, исследователь народной педагогики Музаффар Алимбаев в поэме «Көк кілем» (Голубой ковер) [4, с. 328] повествует о том, как бай, пожелавший заполучить единственный безворсовый ковер бедняка Рахыма – наследство от родителей, оклеветав его, бросил его в зиндан. В произведении подчеркивается символическое и реальное значение данного ковра для человека.

Ибрай Алтынсарин в рассказе «Силинши ханым» (Принцесса Силинши) [5, с. 99] описывает китайскую принцессу Силинши, узнавшую свойства шелкопряда и применившую его на пользу народа. Педагог-писатель затрагивает такие проблемы, как формирование у детей нравственных качеств, во-вторых, утверждает мысль о том, что у каждого народа есть достойные люди – образцы для подражания.

Казахский народ – автор многочисленных крылатых слов. Мудрые изречения – поговорки и пословицы, крылатые выражения – рождаются в результате эмоционального восприятия и глубокого чувства, от ярких мыслей и смелых фантазий. Например, загадка: *Бір түкті кілем, бір түксіз кілем* (Один ковер ворсистый, а другой – гладкий), отгадка *аспан* (небо), *жер* (земля).

Один ковер ворсистый, а другой гладкий,
К ним в придачу кошма на кошме.
«Оп» – воскликнул я и вознесся в небеса,
Покрутил, походил. Твердь земную утвердил!
(Небо, земля)

Ворсистый ковер – это травяной покров земли, а гладкий, лысый ковер – небосвод. Между ними – облака, на которые на рогатине – бакан возносится купол юрты, ставится круговая решетка, стелятся ковры. Это космогоническая загадка – свидетельство древнего представления кочевника: мир – большая юрта, купол – небо, шанырак – солнце, пол под ногами – земля, а кереге – стороны света. В этом смысле собирание юрты моделирует картину Сотворения мира.

Зер-зер кілем, зер кілем, сатайын десем зор кілем
(Жер)

Хочу продать, но ковер красивый, не хочу продавать, но ковер огромный.
(Земля)

Түр – түр кілем, төгілім жатқан кір кілем,
Жайы-жайы, жай кілем, жайылып жатқан бір кілем
(Көктемдегі жер)
«Разливаясь, расстелился разноцветный ковер»
(Весенняя земля)

Вот так народ сравнивал землю с красивым ковром и хотел увидеть эту красоту у своих детей.

В казахском фольклоре коллективные трудовые процессы, такие как «*өрмек тоқу*» (ткачество), «*алаша тоқу*» (ткачество алаши), «*ұршық иіру*» (прядение на веретене), воплотились в одноименных казахских танцах [6, с. 28-30].

В древние времена казахские девушки выходили на песенные состязания – загадки. Например, когда джигит приходит к красивой девушке с предложением руки и сердца, та отвечает: «Я загадаю загадку, если отгадаешь, быть твоей женой!» [7, с. 124].

Девушка: *Айдалада желі арқан,
Оны көрген бар ма екен ?
Жай, жай кілем, жай кілем,
Оны көрген бар ма екен ?- деп жұмбағын айтады.*

*На безлюдном месте аркан привязан,
Есть кто видел это?
Стелется и застлан ковер,
Есть кто видел это?*

Ответ джигита: *Айдалада қу қазық,
Қояныңыз болмаса.
Жай, жай кілем, жай кілем,
Жазылып жатқан жер болар.*

*Одинокий колышек,
Только для зайца наврное.
Стелется и застлан ковер,
Это земля растеленная (перевод автора)*

«Правильный ответ, джигит! Теперь буду твоей невестой», – отвечает девушка. Вот так описывают словесные состязания между молодыми людьми.

Многие предметы быта встречаются в народных эпосах: «Қамбар батыр», «Алпамыс», «Қобланды батыр», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман – Шолпан» [8]. В них описываются несметные богатства кочующего аула, белоснежные красивые юрты, одежды с золотым шитьем, дорогие и изящно сотканые ковры.

Существует разные поверья и обычаи, которых придерживаются при изготовлении ковра. Например, как повествуют казахские легенды и других народов Средней Азии, покровителем 40 мастеров был герой мусульманских сказаний *Даут Пайгамбар*. С его именем связывают начало всех видов ремесел. Дух его порой перевоплощался в богомола, называемого *даут*, *киелі жәндік* [9, с.219]. Перед началом работы по изготовлению ковра мастер получает благословение старших: «*Біссмілля іске сәт болсын; ие әзреті Ер Дауіт, өзіңіз қолдаңыз, біссмілля рахман рахим*» (Биссмилля, дай удачу в делах; о покровитель Ер Дауыт, поддержи нас, биссмилля рахман рахим). У казахов третий день недели – среда – считается удачным днем, и к изготовлению ковра стараются приступить именно в этот день (*сәрсенбінің сәтін берсін*).

Если к незаконченному ковра подходит мужчина, женщины поверхность ковра закрывают, так как мужчина может сглазить ковер. В казахских семьях беременным

женщинам не разрешают участвовать в изготовлении ковра. По поверьям, младенец может запутаться в пуповине, и роды могут быть тяжелыми. Если во время изготовления ковра заболит ребенок, то работу останавливают, иначе болезнь ребенка продолжится до окончания ткацких работ. Казахи говорят: «*Қазақ ырым етеді, ырым кырын кетеді*» (Казах верит в суеверие, но оно иногда подводит). Это надо принять как предупреждение, что не во все суеверия нужно слепо верить.

Ткачихи старались чаще придерживаться вековых традиций. Например, если приходит соседский ребенок, говорили:

*Бармақтарың майысып,
Түрлі ою ойысып
Ұста болар ма екенсің ? !*

Пальцы гибкие твои,
Для вырезки орнаментов годны
Может, станешь мастером?!
(перевод автора)

и завязывали на запястья руки цветную пряжу. В ответ на это мать ребенка должна приготовить вкусное угощение для ткачих.

Другое поверие: если ребенка угостить остатками пищи мастера или «*аузына түкірту*», дословно «поплевать в рот», то лучшие качества и талант мастера перейдут ребенку, и в будущем ребенок станет мастером, которому будет сопутствовать удача.

Широкое распространение в казахском обществе получили традиции и обычаи, связанные с подношением подарков, в число которых входит и ворсовый ковер. *Бес жаксы* – подарок, состоящий из пяти ценных предметов. В него входят: верблюд (қара нар), быстроногий скакун (жүйрік ат), дорогой ковер (қалы кілем), алмазная сабля (алмас қылыш), а также соболья шуба (бұлғын ишик). Бес жаксы, как и «Ат мінгізіп шапан жабу» (коня и дорогого чапана), удостоиваются наиболее уважаемые в казахском обществе люди.

Когда ковер соткан, проводится обряд «*кілем ілу*» (вывешивание ковра) и устраивается той. Гости, прибывшие с поздравлениями «*құтты болсын*», должны вручить хозяину ковра «*байгазы*» (подарок по случаю изготовления новой вещи). Хозяин дома, соседи, родственники, пожилые люди аула веселят девушек – мастериц, рассказывая им легенды, сказки, исполняя песни, танцуя, таким образом высказывая уважение к их труду, а также дарят подарки «*сый таба*».

«*Көрсін деп жиылған жұрт тамашасын, жасауын таудай қылып үйгізді енді!*» (дословно: приданое невесты такое большое, как гора). Вещи, предоставляемые дочери при замужестве, называются *жасау* (приданое). В народе особое место уделяли приданому девушки и говорили: «*жасауды алты жастан жинасаң жетеді*» (приданого хватит, если собирать его с шести лет). М.Кашкари говорил: «*жасауы мол қыздың күйеуі жуас келеді*» (когда у невесты богатое приданое, жених (муж) становится смиренным и послушным). Поэтому невеста заранее ткала ковры, а жених дарил невесте браслет, изготовленный своими руками. Такие обычаи и обряды считались традиционной нормой поведения молодых людей.

Ковры занимают важное место в культуре казахского народа и являются не только декоративным элементом, но и носителем символики и значений. Орнаменты и узоры на ковре никогда не были просто украшением - он нес **смысл и пожелание**. Например:

«Қошқар мүйіз» (рога барана) - символ богатства, благополучия и силы; «түйе табан» (след верблюда) - дорога, путешествие, жизненный путь; «су өрнегі» (водный орнамент) - чистота, жизнь, движение.

В казахском фольклоре ковры часто ассоциируются с понятием родного дома, уюта, тепла и духовной связи с предками. Народные загадки и пословицы, как культурная философия ремесла отражают отношение народа не только к труду и мастерству, но и иллюстрируют образ ковра как символа земли, неба и гармонии между миром людей и природой.

Казахские ковры были важной частью жизненного цикла и обрядов. **Традиционные функции ковров:** приданое невесты; украшение юрты; символ статуса семьи; религиозные представления народа; подарок на важные события.

Однако, несмотря на значимость фольклорных традиций, современное ковровое производство сталкивается с вызовами, связанными с изменением спроса и тенденциями на рынке. Современные технологии и глобализация значительно повлияли на традиционные методы производства. Некоторые мастера начали адаптировать фольклорные элементы, создавая новые ковры, которые используют классические мотивы, но с модернизированными материалами и стилем. Тем не менее, важно сохранять связь с традициями, чтобы ковровое ремесло оставалось живым и актуальным.

Заключение: Фольклорные истоки казахского коврового ремесла играют значительную роль в сохранении культурной идентичности и в передаче народных традиций. Символика и орнаменты, связанные с коврами, отражают мировоззрение казахов, их философию и ценности, а также дают нам понимание о тесной связи человека с природой и космосом. В процессе исследования было установлено, что современные мастера сохраняют и интерпретируют фольклорные мотивы, хотя с учётом современных технологий и изменяющихся вкусов потребителей. Тем не менее, существует необходимость в более глубоком и систематическом подходе к сохранению традиций коврового ремесла в условиях глобализации. Важно учитывать, что ковры - это не просто предметы быта, но и произведения искусства, в которых заключены философские идеи и культурные ценности. Фольклорные элементы - пословицы, поговорки, традиции и обычаи - формируют *смысловую основу казахского коврового ремесла*. В современном производстве они влияют на:

- символику орнаментов;
- концепцию дизайна;
- сохранение ручных технологий;
- маркетинг и культурную идентичность продукции.

В результате ковёр становится не просто предметом быта, а *носителем национальной памяти и культурного кода*.

Список использованной литературы:

1. Абай: Книга Слов. Поэмы / пер. с каз. К. Серикбаевой, Р. Сейсенбаева. – Алма - Ата: ЕЛ, 1992. – 272 с.
2. Қазақ әдебиеті хрестоматиясы (X-XI кластар үшін қосымша) /құраст: Т. Ақшолоқов. – Алматы: Рауан, 1992. – 238 б.
3. Баласағұн Жүсіп. Құтты билік / Жүсіп Баласағұн. – Алматы: Жазушы, 1986. – 417 б.

4. Әлімбаев М. Балдәурен, шіркін, балалық / М. Әлімбаев. – Алма-Ата: Жазушы, 1973. – 375 б.
5. Қалиұлы С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы: оқу құралы / С. Қалиұлы. – Алматы: Білім, 2003. – 280 б.
6. Абилов Д. История казахского танца: учеб. пособие / Д. Абилов. – Алматы: Санат, 1997. – 160 с.
7. Қазақ жұмбақтары / құрас. С. Аманжолов. – Алматы: Ана тілі, 2003. – 128 б.
8. Батырлар жыры / құраст. М. Ғ. Ғұмарова, Б. У. Уахатов. 1-том. – Алматы: Қаз. мемл. көркем әдебиет баспасы, 1963. – 710 б.
9. Тохтабаева Ж.Ш. Серебрянный путь казахских мастеров / Ж. Ш. Тохтабаева. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 474 с.